

O BIODIESEL COMO FONTE DE ENERGIA RENOVÁVEL EM GOIÁS: PANORAMA E PROJEÇÕES FUTURAS

Diogo A. Colvero^{1*}, Frank Willis S. Sena², José Carlos M. Ramalho³, Ana Paula D. Gomes³, Rodrigo C. Silveira⁴ e Glaucilene D. Carvalho⁴.

¹Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação, Universidade Federal de Goiás. Alameda Ingá, quadra B, bloco 5, s/n - Chácaras Califórnia, 74690-900, Goiânia/GO, Brasil. diogocolvero@ufg.br

²Escola de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Goiás. Avenida Universitária, Quadra 86- Setor Leste Universitário, 74605-220, Goiânia/GO, Brasil. frankwillisambiental@discente.ufg.br

³Universidade de Aveiro –Portugal. Campus Universitário de Santiago, 3810-193, Aveiro, Portugal. jc_ramalho@hotmail.com, pgomes@ua.pt

⁴Secretaria-Geral de Governo do Estado de Goiás. Praça Cívica - R. 82, 400 - 5º andar Ala Leste - St. Central, Goiânia - GO, 74015-908 rodrigo.silveira@goias.gov.br, glaucilene.carvalho@goias.gov.br

Resumo. A preocupação com as questões ambientais e a previsão da futura escassez dos combustíveis fósseis tem desafiado a humanidade a buscar novas fontes de energia. Neste panorama, o biodiesel tem conquistado destaque no Brasil, apresentando-se como uma fonte renovável e menos poluente do que o diesel fóssil. Sendo que um dos estados brasileiros que tem se destacado na produção desse biocombustível é Goiás. Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar o cenário atual da produção de biodiesel goiano, apresentando a capacidade instalada, as principais matérias-primas usadas e as projeções futuras de produção deste biocombustível para o estado. Para isso, foi aplicada uma metodologia de avaliação bibliométrica para obter os principais estudos, dados e relatórios de fontes especializadas. Além disso, para estimar as projeções futuras do biodiesel em Goiás, foram definidos três cenários. Os resultados obtidos apontam que Goiás deve ampliar sua capacidade de produção instalada nos próximos seis anos para atender a crescente demanda futura por biodiesel no estado. Estima-se também, que em 2045 Goiás deverá produzir 4,5 milhões de m³ de biodiesel, ampliando sua produção em 380% em comparação com o ano de 2023.

Palavras-chave: Biocombustíveis. Estado de Goiás, Brasil. Descarbonização. Cenários do biodiesel.

INTRODUÇÃO

Os combustíveis fósseis são a principal fonte energética brasileira, representando 35,1% de toda a energia consumida no país (EPE, 2024a). Embora sejam amplamente utilizados em todo o Brasil, esses combustíveis não renováveis provocam impactos ambientais, pois

produzem uma alta carga de Gases de Efeito Estufa – GEE durante a sua combustão. Além disso, são recursos finitos, o que exige a buscar por alternativas. Assim, surgiu a demanda mundial por estudos que visassem a gradual substituição por combustíveis renováveis (Saravanan, Pugazhendhi, Mathimani, 2020).

Neste sentido, o Brasil foi um dos países que ganhou destaque global na produção de biocombustíveis, sendo visto pela comunidade internacional como um caso de sucesso. O principal fator atribuído a esse sucesso está na criação de políticas públicas que regulamentam o uso destes biocombustíveis, como é o caso do biodiesel (Saravanan, Pugazhendhi, Mathimani, 2020). O biodiesel, além de biodegradável, é economicamente viável, o que o torna uma excelente alternativa aos combustíveis fósseis (Malabadi et al., 2023).

Em termos de políticas públicas, a criação do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), no final de 2004, definiu um novo patamar para a produção deste combustível renovável em todo o país. Sendo que, a partir da promulgação de leis federais, definiu-se a substituição obrigatória de percentuais do petrodiesel por biodiesel, já em 2005 (Saravanan, Pugazhendhi, Mathimani, 2020). Diante disso, o estado de Goiás, por sua elevada capacidade agrícola, aliado a políticas públicas de incentivo aos biocombustíveis, passou a ter lugar de destaque no cenário brasileiro de produção de biodiesel. Tanto que, atualmente é o terceiro maior produtor nacional de biodiesel, com quase 1,2 milhões de m³ produzidos em 2023 (ANP, 2024).

Desta forma, o objetivo deste estudo foi fornecer um panorama atual sobre o biodiesel goiano, mostrando as principais matérias-primas, a capacidade instalada de produção e as projeções futuras deste biocombustível para o estado. Análises estas realizadas levando em consideração as mais recentes atualizações legais sobre o biodiesel.

DESENVOLVIMENTO

Panorama do biodiesel em Goiás

O estado de Goiás possui um relevante potencial econômico no setor de biodiesel, fato que pode ser corroborado pelo crescimento do mercado de combustível renovável e pelas políticas que incentivam a produção de biocombustíveis no país (Rodrigues, 2021). Este cenário de incentivo ao biodiesel estimula o aumento na produção deste biocombustível (Rodrigues, 2021). Destaca-se ainda que, uma política de apoio à produção e uso de combustíveis alternativos está alinhada às tendências globais de minimização das emissões e da promoção de fontes de energia renováveis. Panorama este que tem papel importante na viabilidade econômica da produção de biodiesel em Goiás e no país (Julio et al., 2021; Penteado, 2005).

Dados do Painel Dinâmico Matéria-Prima, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, apontam que, assim como já ocorre no Brasil, Goiás tem como principal fonte para a produção do biodiesel o óleo de soja, representando cerca de 67% de toda a matéria-prima usada na produção. Seguido de 17,5% de outros materiais graxos (que se referem à mistura de matérias-primas tradicionais em tanque e reprocessamento de subprodutos gerados na produção de biodiesel), de 7,1% de gordura bovina e de 6,7% de outras fontes que incluem as gorduras de frango e porco, óleos de milho e algodão e, também, o óleo de fritura usado (ANP, 2023).

Produção de biodiesel em Goiás

Goiás vem ampliando sua produção do biodiesel ao longo do tempo. Conforme dados da ANP (2024), em 2014, o estado produziu 0,643 milhões de m³ de biodiesel. Já em 2023 a produção estadual foi de 1,184 milhões de m³, um crescimento de 83,8% no período. Este percentual de crescimento é menor do que o observado no cenário nacional no mesmo período, que foi de 120%. Em termos globais isso significa um decréscimo na fatia de produção

do biodiesel de Goiás em relação ao cenário nacional. Enquanto em 2014 Goiás produziu 18,8% do biodiesel brasileiro, em 2023 este percentual caiu para 15,7%.

Apesar de ter crescido em menor velocidade que a média nacional, a relevância do mercado do biodiesel em Goiás fica evidenciada pelos importantes polos de produção deste combustível no estado. Segundo BiodieselBR (2024), as usinas de biodiesel são estratégicas na produção deste biocombustível no estado, além de contribuírem com a matriz energética brasileira. Conforme dados obtidos no portal da ANP, Goiás conta com oito unidades produtoras de biodiesel. Sendo que, estas usinas estão situadas nos seguintes municípios: Anápolis, Formosa, Ipameri, Palmeiras de Goiás, Porangatu, Rio Verde, São Miguel do Araguaia e São Simão. Na Tab. 1 está apresentada a evolução anual da produção de biodiesel em Goiás, desde 2014.

Tabela 1: Produção de biodiesel¹ (B100) em Goiás entre 2014 e 2023

Produção de Biodiesel (B100) – (em milhões de m ³) – Goiás										Crescimento: 2014 a 2023 (%)
Ano										
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
0,644	0,695	0,650	0,717	0,758	0,865	0,878	0,964	1,104	1,184	83,85

¹Biodiesel (B100), especificado conforme a Resolução ANP n.º 920/2023.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em ANP (2024)

Capacidade instalada de produção de biodiesel em Goiás

Das oito unidades instaladas e autorizadas pela ANP para a produção de biodiesel em Goiás, a usina situada no município goiano de Porangatu possui a maior capacidade produtiva do estado, com 1.800 m³/dia (0,657 milhões de m³/ano). Este quantitativo representa 32,6% do potencial de produção deste biocombustível no estado, que atualmente é de 2,0183 milhões de m³/ano. Na Tab. 2 estão apresentadas a capacidade instalada de produção, por município, bem como a capacidade total instalada no estado.

Tabela 2: Capacidade instalada de produção de biodiesel¹ (B100), por município produtor do estado de Goiás – 2023

Município	Capacidade Instalada (milhões m ³ /ano)	Município	Capacidade Instalada (milhões m ³ /ano)
Anápolis	0,341	Porangatu	0,657
Formosa	0,237	Rio Verde	0,219
Ipameri	0,228	São Miguel do Araguaia	0,035
Palmeiras de Goiás	0,073	São Simão	0,228
Capacidade total instalada – Goiás:		2,0183 milhões de m ³ /ano	

¹Biodiesel (B100), especificado conforme a Resolução ANP n.º 920/2023.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em ANP (2024)

METODOLOGIA

Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliométrica, para identificar estudos sobre o biodiesel no estado de Goiás. Esta análise foi feita nas bases de dados da *Scopus* e *Web of Science*, de modo a restringir estudos dos últimos cinco anos e inserindo as seguintes palavras-chaves: *biodiesel*, *state of the art*, *state of Goias*. Entretanto as bases retro citadas não retornaram nenhum resultado para a pesquisa, evidenciando a lacuna existente sobre a temática em Goiás. Desta forma, buscaram-se dados e informações em relatórios, anuários e bases de dados abertos das agências governamentais responsáveis por acompanhar o setor produtor de biodiesel brasileiro.

Na sequência, para a projeção da demanda futura por biodiesel adotou-se um método regressivo. Inicialmente, realizou-se um levantamento das informações disponíveis para a demanda de diesel fóssil para os próximos anos. Sendo que, a partir de projeções da adição obrigatória de biodiesel ao petrodiesel, obteve-se um volume estimado da demanda de biodiesel para o Brasil nos próximos anos.

Essas projeções dos percentuais de biodiesel que serão adicionados ao diesel fóssil foram divididas em cenários. Sendo que a criação de cenários possibilita que sejam organizadas as projeções de situações alternativas futuras de acordo com diferentes

perspectivas, além de permitir que sejam analisados os resultados dos cenários propostos (Reichert, 2013). Neste estudo foram adotados três cenários, estabelecidos a partir das seguintes diretrizes legais:

- O Cenário 1 apresenta a projeção da produção de biodiesel B15 (15% de adição do biodiesel ao diesel), por ser a cota que entrará em vigor em 2025 conforme a Lei n.º 14.993 de 8 outubro de 2024 (Brasil, 2024);
- O Cenário 2 considera a projeção de nova cota mínima de 20% de adição do biodiesel (B20) ao óleo diesel, que deve vigorar a partir de 2030 conforme Brasil (2024);
- O Cenário 3 considera a cota máxima de 25% de adição do biodiesel (B25) ao diesel, também estabelecida por Brasil (2024).

Após a determinação dos cenários, com base nas informações da Empresa de Pesquisa Energética – EPE e na avaliação da tendência de participação média do estado de Goiás na produção nacional em anos anteriores, obteve-se uma taxa média percentual de participação do estado na produção brasileira. Desta forma, aplicando essa taxa média obtida na projeção de demanda nacional futura, obteve-se um volume estimado de produção para o estado de Goiás nos próximos 20 anos.

Para realizar a previsão da saturação da atual capacidade instalada em função da demanda prevista, considerou-se o Cenário 1 (B15). Este cenário é o que tem a menor adição de biodiesel ao diesel e está em consonância com a previsão legal temporal mais próxima, já que ele deve vigorar a partir de 2025. Esta análise possibilitou especificar o período em que a cadeia produtora atual se tornará insuficiente, de modo a permitir que o estado de Goiás se planeje para atender a demanda de produção do biodiesel para os próximos anos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Projeção da demanda futura por biodiesel em Goiás

Segundo EPE (2024b), a demanda nacional total por óleo diesel B (óleo diesel com adição de biodiesel) em 2034 será de 84 milhões de m³. Este valor representa um crescimento médio da demanda de 1,5 milhões de m³ ao ano. Sendo que, para se chegar à demanda de biodiesel em Goiás, fez-se necessário, primeiramente, obter os valores projetados para o Brasil. Considerando a taxa de crescimento médio anual prevista pela EPE (2024b), e projetando a demanda total de óleo diesel para um horizonte de 20 anos (horizonte temporal indicado por MMA (2012) para projeções de cenários futuros), obteve-se a demanda nacional de óleo diesel.

A partir da projeção da real demanda nacional do óleo diesel B calcularam-se três cenários para a produção do biodiesel no Brasil, variando as taxas obrigatórias de adição conforme os dados levantados na evolução histórica da adição percentual do biodiesel ao diesel.

A estimativa de produção de biodiesel para o Brasil, entre os anos de 2025 e 2045 foram, para o Cenário 1 (B15), de 11 a 15 milhões de m³ por ano. No Cenário 2 (B20), as estimativas apontam de 14 a 20 milhões de m³ por ano. Já no Cenário 3 (B25), as projeções variaram de 18 a 25 milhões de m³ de biodiesel. Esses valores serviram de referência para estimar a demanda futura de biodiesel em Goiás.

Estimativa da demanda de biodiesel para o estado de Goiás

A projeção da demanda de biodiesel para o estado de Goiás foi calculada em função da participação percentual do estado na produção nacional. De acordo com dados da série histórica disponibilizada pela ANP (2024), entre os anos de 2014 a 2023, a participação de Goiás na produção brasileira de biodiesel variou de 13,6% (em 2020) a 18,8% (em 2014), conforme apresentado na Tab. 3. Sendo que no ano de 2023 este percentual foi de 15,7%.

Tabela 3: Análise histórica da participação percentual do estado de Goiás na produção nacional de biodiesel (B100)

Participação percentual do estado de Goiás na produção nacional de biodiesel (B100)										
Ano	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Participação na produção nacional (%)	18,8	17,7	17,1	16,7	14,2	14,6	13,6	14,2	17,6	15,7
Média da participação na produção nacional (%)	16,0									
Diferença para a Média (%)	2,8	1,7	1,1	0,7	-1,8	-1,4	-2,4	-1,8	1,6	-0,3

Fonte: Elaborado pelos autores com base em ANP (2024)

Com os dados apresentados na Tab. 3 foi possível calcular uma tendência média de 16% da participação goiana na produção nacional. Dado corroborado em estudo de EPE (2022), que define exatamente o percentual de 16% para a participação de Goiás na produção nacional de biodiesel.

Além da participação percentual do estado na produção nacional, outro dado utilizado para calcular a projeção da produção de biodiesel em Goiás é oriundo do Plano Decenal de Expansão de Energia 2032 elaborado pela EPE (2022). Neste relatório está projetado um incremento de 1% no percentual de biodiesel produzido em Goiás em relação à participação no cenário nacional, a cada período de 10 anos, a contar de 2030. Desta forma considerou-se que a produção do estado de Goiás manterá uma participação média de 16% da produção nacional até 2030 e, a partir deste ano, aplicou-se uma regressão no valor projetado para produção brasileira no horizonte de 20 anos, considerando os mesmos três cenários nacionais: B15 (15% de biodiesel), B20 (20% de biodiesel) e B25 (25% de biodiesel). Os dados apresentados na Fig. 1 apontam que até 2045, Goiás passará da produção atual de 1,18 milhões de m³ de biodiesel (em 2023) para valores que irão variar entre 2,7 milhões de m³/ano (Cenário 1 – B15) a 4,5 milhões de m³/ano (Cenário 3 – B25).

Figura 1: Projeção da produção goiana de biodiesel, de 2025 a 2045, para três diferentes cenários Fonte: Elaborado pelos autores

Embora as projeções apresentadas sejam bastante promissoras, elas não fogem às expectativas, tanto nacionais quanto internacionais, sobre o futuro do biodiesel brasileiro. O país tem ampliado consideravelmente sua produção desde 2005, quando foram implementadas políticas legais que regulam a adição obrigatória do biodiesel ao diesel fóssil (Nikas et al., 2022). Diante disso, conforme apresentado neste estudo, a previsão é que o cenário de crescimento se mantenha nos próximos anos.

Produção de biodiesel goiana versus capacidade estadual instalada

A avaliação comparativa entre o atual volume produzido em função da capacidade de produção instalada, permitiu analisar dois outros fatores: primeiro foi o potencial que o estado de Goiás possui para a expansão da produção de biodiesel e; segundo, deu subsídios para estimar o ano em que a estrutura atual de produção no estado precisará ser ampliada. Na Tab. 4 está apresentada a relação entre a produção de biodiesel e a capacidade instalada, para o ano de 2023. Como resultado desta relação, conseguiu-se identificar os volumes e os percentuais de produção instalados que não são utilizados nas unidades produtoras de biodiesel.

Os dados obtidos mostram que apenas as usinas de São Simão, Rio Verde e Ipameri operam atualmente utilizando mais de 75% da capacidade instalada. Por outro lado, a usina de São Miguel do Araguaia é a que menos utiliza sua capacidade instalada, com mais de 97% de

capacidade de produção não utilizada, para o ano de 2023. De modo geral é possível observar que o estado de Goiás teria condição de ampliar sua capacidade de produção de biodiesel em mais de 40%. Este dado permitiu estimar o período em que ocorrerá a saturação da capacidade instalada, requerendo assim a ampliação das usinas existentes, ou a construção de novas usinas no estado.

Tabela 4: Estimativa da produção de biodiesel (B100), por município goiano com usina – 2023

Município produtor	Produção estadual (m ³ /dia milhões m ³ /ano)	Capacidade Instalada (m ³ /dia milhões m ³ /ano)	Volume não usado (m ³ /dia milhões m ³ /ano)	Percentual não usado (%)
Anápolis	470 0,172	933 0,341	463 0,169	49,6
Formosa	363,5 0,133	650 0,237	286,5 0,104	44,1
Ipameri	490 0,179	625 0,228	135 0,049	21,6
Palmeiras de Goiás	140 0,051	200 0,073	60 0,022	30,0
Porangatu	732,1 0,267	1800 0,657	1067,9 0,390	59,3
Rio Verde	516 0,188	600 0,219	84 0,031	14,0
São Mig. do Araguaia	2,8 0,001	95 0,035	92,2 0,034	97,1
São Simão	528,7 0,193	625 0,228	96,3 0,035	15,4
Total – Goiás	3243,1 1,184	5528 2,018	2284,9 0,834	41,3

Fonte: Elaborado pelos autores

Previsão de saturação da estrutura de produção em função da capacidade não utilizada e da demanda futura.

Essa análise foi desenvolvida para possibilitar um diagnóstico temporal que prevê o ano em que o estado de Goiás precisará investir na ampliação da sua capacidade de produção, seja pela expansão das usinas existente ou pela construção de novas plantas de produção de biodiesel. A Fig. 2 reúne as informações da capacidade instalada e da demanda por biodiesel prevista para os próximos dez anos, para o Cenário 1 (B15).

Figura 2: Projeção da saturação da cadeia produtora estadual em função da demanda. Fonte: Elaborado pelos autores

A partir da análise apresentada na Fig. 2 é possível perceber que a influência das políticas públicas de descarbonização, através do incentivo ao uso do biodiesel (com a adição de cotas percentuais obrigatórias), requererá do sistema produtor goiano uma expansão em, no máximo, seis anos. Isso significa que a capacidade total de biodiesel será atingida no primeiro semestre de 2031.

Destaca-se ainda que, de acordo com a ANP (2024), as empresas produtoras de biodiesel de Rio Verde e de Palmeiras de Goiás solicitaram a ampliação de suas capacidades de produção de 0,219 milhões m³/ano e 0,073 milhões m³/ano para 0,237 milhões m³/ano e 0,219 milhões m³/ano, respectivamente. Estas ampliações, se ocorrerem, aumentarão em 0,167 milhões m³/ano a capacidade estadual de produção de biodiesel. Acrescendo este valor à atual capacidade instalada, o estado passaria a ter 2,182 milhões de m³/ano o que permitiria adiar a saturação do sistema produtor para o ano de 2035, no cenário B15.

CONCLUSÕES

Embora Goiás seja um importante produtor nacional de biodiesel, praticamente não há estudos em torno do tema para o estado. Isso permite concluir que o assunto está longe de ser esgotado, podendo surgir diversas análises para o aprofundamento do atual cenário do biodiesel goiano.

Sobre o aspecto da produção e projeção futura, o cenário goiano é bastante promissor, sendo que as evoluções das taxas de adição obrigatória permitem estimar que no Cenário 3 (com 25% de adição do biodiesel ao diesel) o estado precisará produzir em 2045 um volume de 4,5 milhões de m³ de biodiesel, o que acarretará um aumento de 380% em comparação com o produzido em 2023. Ainda em função das projeções futuras, foi possível quantificar que o estado deve investir na ampliação do seu sistema produtor nos próximos seis anos, pois a expectativa é que 100% de sua atual capacidade de produção instalada já seja requerida no primeiro semestre de 2031.

Estes fatores deverão aquecer o mercado produtor goiano, estimulando ampliações das plantas de produção existentes, além de favorecer o surgimento de novas plantas produtoras. Este panorama deverá alavancar o mercado de insumos/matérias-primas, além de promover uma redução nos impactos negativos ao meio ambiente, oriundos do uso de biodiesel em detrimento ao petrodiesel.

Agradecimentos. Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e à Secretaria-Geral de Governo (SGG) pelo apoio financeiro. Os autores agradecem ainda a Eletrobrás e ao “Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico” (P&D) da ANEEL pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis: 2023. Rio de Janeiro/RJ: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2023. Disponível em:< <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de->

conteudo/publicacoes/anuario-estatistico/anuario-estatistico-2023>. Acesso em: 18 out. de 2024.

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis: 2024. Rio de Janeiro, RJ: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/anuario-estatistico/anuario-estatistico-brasileiro-do-petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis-2024>>. Acesso em: 18 out. de 2024.

BIODIESELBR. Usinas de biodiesel no estado de Goiás. 2024. Disponível em: <https://www.biodieselbr.com/usinas_brasil/estados/goias>. Acesso em: 25 out. 2024.

BRASIL. Lei n.º 14.993, de 8 de outubro de 2024: dispõe sobre a promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono e a captura e a estocagem geológica de dióxido de carbono; institui o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV), o Programa Nacional de Diesel Verde (PNDV) e o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano; altera as Leis n.ºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.847, de 26 de outubro de 1999, 8.723, de 28 de outubro de 1993, e 13.033, de 24 de setembro de 2014; e revoga dispositivo da Lei n.º 10.438, de 26/04/2002. Diário Oficial da União, Brasília/DF, 2024. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/L14993.htm>. Acesso em: 20 out. 2024.

EPE – Empresa de Pesquisa Energética. Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia 2032: Oferta de Biocombustíveis. Ministério de Minas e Energia. Rio de Janeiro/RJ, 2022. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-689/topico-640/PDE%202032%20-%20Oferta%20de%20Biocombustiveis_27dez2022_envio.pdf> Acesso em: 16 out. 2024.

EPE – Empresa de Pesquisa Energética. Relatório Síntese do Balanço Energético Nacional. Ministério de Minas e Energia, Rio de Janeiro/RJ, 2024a. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-819/topico-715/BEN_S%C3%ADntese_2024_PT.pdf> Acesso em: 23 out. de 2024.

EPE – Empresa de Pesquisa Energética. Projeções de oferta e demanda de diesel nos próximos anos. Ministério de Minas e Energia. Rio de Janeiro/RJ, 2024b. Disponível em: https://abiove.org.br/abiove_content/Abiove/AP-EPE-DPG-SDB-2024-53_Abiove_Oferta-e-demanda-de-diesel.pdf, Acesso em: 28 out. 2024.

- JULIO, A. A. V.; MILESSI, T. S.; MAYA, D. M. Y.; LORA, E. S.; PALACIO, J. C. E. Assessment of the sustainability and economic potential of hydrotreated vegetable oils to complement diesel and biodiesel blends in Brazil. *Biofuels, Bioproducts and Biorefining*, V.17, bbb.2378, 2021. DOI 10.1002/bbb.2378.
- MALABADI, B. R.; MR, S.; KOLKAR, K. P.; CHALANNAVAR, R. K. Biodiesel production: an updated review of evidence. *International Journal of Biological and Pharmaceutical Sciences Archive*, 2023. DOI: 10.53771/ijbpsa.2023.6.2.0104.
- MMA – Ministério do Meio Ambiente. Planos de gestão de resíduos sólidos: manual de orientação. Apoiando a implementação da política nacional de resíduos sólidos: do nacional ao local. Ministério do Meio Ambiente, Brasília/DF, 2012.
- NIKAS, A.; KOASIDIS, K.; KOBERLE, A.C.; KOURTESI, G.; DOUKAS, H. A comparative study of biodiesel in Brazil and Argentina: An integrated systems of innovation perspective. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, V.156, 112022, 2022. DOI:10.1016/j.rser.2021.112022.
- PENTEADO, M. C. do P. de S. Identificação dos gargalos e estabelecimento de um plano de ação para o sucesso do Programa Brasileiro do Biodiesel. Thesis, 159 p. Identificação dos gargalos e estabelecimento de um plano de ação para o sucesso do Programa Brasileiro do Biodiesel, 2005. DOI 10.22430/22565337.1568. 2005.
- REICHERT, G. A. Apoio à tomada de decisão por meio da avaliação do ciclo de vida em sistemas de gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos: o caso de Porto Alegre (Doctoral dissertation). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre/RS, 2013.
- RODRIGUES, A. C. C. Policy, regulation, development and future of biodiesel industry in Brazil. *Cleaner Engineering and Technology*, v.4, 100197, 2021. DOI: 10.1016/j.clet.2021.100197.
- SARAVANAN, A. P.; PUGAZHENDHI, A.; MATHIMANI, T. A comprehensive assessment of biofuel policies in the BRICS nations: Implementation, blending target and gaps. *Fuel*, v.272, 117635, 2020. DOI 10.1016/j.fuel.2020.117635